

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНТЕНТОВ ДЛЯ
ВЫРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕЙ СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
ВУЗОВ .**

Ферузахон Рустамова

Андижанский машиностроительный
институт, базовый докторант 1 курса.

Андижан, Узбекистан.

Аннотация: В статье раскрываются пути выработки и совершенствования идей при помощи специальных контентов. А также предложены эффективные методы развития коммуникативных навыков в обучении русского языка как иностранного в архитектурно-строительных направлениях технических вузов.

Ключевые слова: креативность, компетентность, концепция, критическое мышление, интеграция.

Эффективные коммуникативные навыки помогают изучающим студентам язык устанавливать лучшие отношения с другими, укрепляют уверенность и способствуют карьерному росту. Четкое и эффективное общение позволяет выражать свои мысли, идеи и чувства другим. Шахалдарова Г.С. аргументирует, что «коммуникационные упражнения предназначены для формирования креативности, самостоятельного, творческого, логического и критического мышления»¹. Учитывая данную концепцию, для каждого занятия нами были предложены упражнения для развития разговорной речи такие как, «**Рассказ о себе**», «**Моя семья**», «**Моя профессия**», «**Мой жизненный девиз**» и т.д. С помощью этих упражнений можно повторить грамматику русского языка, повторить слова, увеличить словарный запас и самое главное усовершенствовать

разговорную речь. Хотелось бы подчеркнуть, данный вид упражнения был, разработан по принципу «от легкого трудному».

Также были представлены грамматические упражнения, основанные на изучение языка в контексте разговора или реальной жизненной ситуации. Эркулова Ф.М. подчеркивает, о необходимости обучения грамматики во всех уровнях языкового образования. «Изучение грамматики и развитие грамматической компетенции учащихся на изучаемом языке чрезвычайно эффективно, играет важную роль в развитии у них навыков говорения, аудирования, чтения и письма, а также мотивации их к изучению языку»². Разработаны задания на прослушивание, ролевые игры и стимулирующие дискуссии. Практические задания по чтению и письму, а также изучение словарного запаса также представлены в учебном пособии. Цель этих заданий помочь студентам развить базовые языковые навыки в аудировании, разговорной речи, чтении и письме на русском языке с использованием профессиональных слов и терминов.

В процессе планирования занятий и интеграции навыков преподавателям необходимо предусматривать хотя бы одну подцель, например, работу над произношением. Кроме того, нужно помнить, что некоторые цели очень хорошо сочетаются друг с другом. Например, при обучении разговорной речи поработать над произношением повышает коммуникативную компетентность студентов. Развитие письменной речи является кропотливой работой в нефилологических вузах.

Многие студенты затрудняются излагать свои мысли на русском языке в письменной форме. Учитывая, возможности студентов нами были, разработаны упражнения для развития письменных навыков и повторению грамматических конструкций. Также упражнения направлены на развитие критического мышления, повторению изученных слов и корректного использования их при письме. В процессе обучения письму мы направили своё внимание на

правильное использование лексики в формальном и неформальном стиле и структуре. Ахмаджонов Х.А. определяет следующее, «когда мы учим письму, внимание должно быть направлено на определенные аспекты письменной работы, такие как содержание, грамматика, стиль и лексическое разнообразие»³. Алимов Ф.Ш. уделяет особое внимание на применение индивидуального подхода к студентам при обучении письму. Использование внутренних возможностей и их памяти. Алимов Ф.Ш. подчеркивает, что «путем активизации студентов у них формируется сознательное отношение к использованию письменной речи в их будущей профессиональной деятельности»⁴.

Студентам в нефилологических вузах действительно необходимо развивать предметно языковую компетенцию в отношении конкретных дискурсивных событий, а также интегрировать навыки, имеющих отношение к их будущей профессиональной жизни. Д.М. Исроилова выделяет, что «интеграция одной учебной дисциплины с другими учебными предметами способствует повышению качества учебного процесса и обеспечивает продуктивность труда преподавателя и студента. Формирует информационную культуру учащихся на основе межпредметных связей»⁵. Для этого необходимо мотивировать студентов и повышать интерес изучению языка с помощью специального контента. Исходя из этого, нами было предложена рубрика «**Это интересно!**». Целью данного задания заинтересовать студентов чтению, изучению и нахождению дополнительного материала о своей специальности. Развивать кругозор и творческое мышление, которое является компонентом функциональной грамотности. Где студенты используют свое воображение для выработки и совершенствования идей, а также формирование новых знаний. Например: Яичный мост.

Каменный мост (по-испански это звучит как Puente de Piedra) в столице Перу Лиме был построен в 1608 году по проекту архитектора Хуан-дель-Коррала. В народе этот мост называют не иначе, как Яичный по причине того, что в процессе его постройке каменную кладку скрепляли не обычным раствором, а яйцами морских птиц. По преданию перуанцев на это ушло более 10000 яиц. Мост этот стоит и поныне целый и невредимый. Каменный мост Puente de Piedra в Лиме построенный на птичьих яйцах.

На наш взгляд, интересные информации, касающиеся специальности могут заинтересовать студентов находить больше и увлекаться любимым делом, увеличить словарный запас и использовать воображение.

Использованная литература:

1. Шахалдарова г. С. Принципы и технологии формирования когнитивной компетенции учащихся по иностранному языку (на примере 5-6 классов) автореферат диссертации доктора философии (phd) по педагогическим наукам стр 46

2. Эркулова ф. М. Технология развития грамматических компетенций английского языка у учащихся 9-11-классов на основе интегративного подхода. Автореферат диссертации доктора философии (phd) по педагогическим наукам стр 54.

3. Ахмаджонов х. А. Совершенствование методов оценки английской письменной речи студентов нефилологических образовательных учреждений. автореферат диссертации доктора философии (phd) по педагогическим наукам. 2022. стр 41

4. Алимов ф. Ш. Формирования письменной компетенции на английском языке (на примере нефилологических факультетов) Автореферат диссертации доктора философии (phd) по педагогическим наукам. 2018. стр-44

5. Исроилова д. М. Профессионально ориентированное обучение студентов английскому языку с

учёт межпредметных связей в нефилологических вузах (на примере
технологического факультета). диссертация на соискание учёной степени
доктора философии (phd) по педагогическим наукам стр 146. Тошкент